

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ОМИЛЛАР

Муродов Олмос Уктамович

Тошкент давлат техника университети

мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолага тўқимачилик саноатида барқарор ривожланишга таъсир этувчи асосий иқтисодий, экологик ва ижтимоий омиллар таҳлиliga бағишланган. Ўзбекистон тўқимачилик тармоғининг экспортдаги улуши, қиймат ҳосили, бандликка қўшаётган ҳиссаси, шунингдек жаҳон тўқимачилик саноатининг сув, ер, хомашё ресурсларига ва атмосферага таъсири бўйича муҳим рақамлар келтирилади. Барқарор ривожланиш омилларини кучайтириш орқали тармоқнинг рақобатбардошлиги ва “яшил” брендини мустаҳкамлаш бўйича хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш омиллари; тўқимачилик саноати; экспорт салоҳияти; ресурслар истеъмоли; чиқиндилар; CO₂ эмиссиялари; ижтимоий бандлик.

Иқтисодий омиллар – бу тўқимачилик саноатида барқарор ривожланишни таъминловчи асосий иқтисодий омиллар қаторига тармоқнинг ЯИМ ва экспортдаги улуши, юқори қўшилган қиймат яратиш, кластерлашув даражаси, инвестиция ва инновацион фаоллик киради. 2024 йилда Ўзбекистон тақрибан 2,9 млрд АҚШ доллари миқдорида тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган бўлиб, бу мамлакат умумий экспортининг 10,6 фоизини ташкил этган. Экспорт таркибида ип-калта 1,237 млрд доллар, тайёр тўқимачилик маҳсулотлари 1,124 млрд доллар, трикотаж матолар 292,1 млн доллар, матолар 145,9 млн доллар ва пайпоқ-чулок маҳсулотлари 42,6 млн долларни ташкил этган[1,3].

Бундай структура тармоқда ҳали ҳам хомашёга яқин маҳсулотлар улуши салмоқли эканини, бироқ тайёр маҳсулот ва трикотаж улуши ортиб

бораётганини кўрсатади. Барқарор ривожланиш нуқтаи назаридан иқтисодий омиллар – чуқур қайта ишлаш, дизайн ва бренд яратиш, логистика ва маркетинг занжирларини ривожлантириш ҳисобидан қўшимча қийматни кўпайтириш; кичик ва ўрта корхоналар улушини кенгайтириш; ички бозорда сифатли ва рақобатбардош маҳсулот таклифини ошириш билан ҳам боғлиқ.

Экологик омиллар. Жаҳон тўқимачилик саноати табиатга етказётган таъсири туфайли барқарор ривожланишнинг экологик омиллари марказий ўринга чиқмоқда. Европа Иттифоқи маълумотларига кўра, 2022 йилда бир киши ҳиссасига тўғри келадиган тўқимачилик истеъмолли ўртача 323 м² ер майдони, 12 м³ сув ва 523 кг хомашё ресурсларини талаб этган, шу билан бирга ҳар бир киши йилига тахминан 12 кг тўқимачилик чиқиндиси ҳосил қилган. Битта пахта футболка ишлаб чиқариш учун тахминан 2700 литр тоза сув сарфланиши қайд этилган[5].

Бошқа манбаларда кийим-кечак ва пойабзал саноати йиллик CO₂ эмиссияларининг тахминан 8–10 фоизига тенг бўлган 3,9–4 млрд тонна CO₂ эквивалентига жавобгар эканлиги, шу билан умумжаҳон авиациясидан ҳам кўпроқ углерод чиқиндиси ҳосил қилаётгани таъкидланади. Мода индустрияси йилига 79 млрд литргача сув сарфлаши, бўяш жараёнлари дунё миқёсидаги сув ифлосланишининг тахминан 20 фоизига сабаб бўлиши ҳам тўқимачилик саноатида экологик омилларни кучайтириш зарурлигини кўрсатади[4].

Ўзбекистон шароитида пахта етиштиришда сув танқислиги, ўзанларининг экологик ҳолати, тупроқнинг шўрланиши каби муаммолар экологик барқарорлик омилларини янада кучайтиришни талаб қилади. Тўқимачилик корхоналарида сувни тежайдиган технологиялар, қайта айланма сув тизимлари, чиқиндиларни камайтириш ва қайта ишлаш, биодеградацияланувчи ва қайта ишланган толалардан фойдаланиш каби омиллар саноатнинг барқарор ривожланиши учун стратегик аҳамиятга эга.

Ижтимоий омиллар. Тўқимачилик саноати меҳнат талабчан тармоқ бўлиб, минглаб иш ўринлари яратиши, айниқса аёллар ва ёшлар бандлигини таъминлаши билан ижтимоий барқарорликка бевосита таъсир кўрсатади.

Алоҳида тадқиқотларда айрим хуудлардаги тўқимачилик кластерлари ва корхоналарида 30–40 мингдан ортиқ киши бандлиги қайд этилгани, келгуси йилларда янги лойиҳалар ҳисобига қўшимча минглаб иш ўринлари яратилиши кутилётгани таъкидланади[2].

Давлат даражасида “Ўзбекистон – 2030” стратегияси, саноатни модернизация қилиш, “яшил” иқтисодийга ўтиш, барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича миллий индикаторлар тўпламини тасдиқлаш каби ҳужжатлар барқарор ривожланиш омилларини институционал жиҳатдан мустаҳкамлайди.

Хулоса. Тўқимачилик саноатида барқарор ривожланишни таъминловчи омиллар – иқтисодий самарадорлик, экспорт салоҳияти, экологик изни камайтириш, сув, ер ва хомашё ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ижтимоий бандлик ва меҳнат стандартларига риоя қилиш, шунингдек инновацион ва институционал муҳитнинг ривожланганлиги билан белгиланади.

Тўғри шакллантирилган омиллар тизими орқали тўқимачилик саноати нафақат иқтисодий ўсиш драйвери, балки барқарор ривожланишнинг намунавий тармоғига айланиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1.Statistics Agency of Uzbekistan. Uzbekistan’s textile exports reach \$2.9bn in 2024. – 2025.

2.TextileExpo. In 2024, textile production in Uzbekistan increased, but exports decreased by 6.7%. – 2024.

3.Uztextileprom Association. The Future of the Textile Industry: Sustainability, Traceability and Transparency. – 2023.

4.European Parliament / EEA. Key statistics about the environmental impact of clothing in the EU. – 2022.

5.Ecomena. Environmental Impact of the Global Textile Industry and Jordan's Transition toward Circular Economy. – 2025.